

OTA-ONALARNING PEDAGOGIK MADANIYATI

Azimova Sayyora

O'zPFITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036787>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ota-onalarning pedagogik madaniyati zamonaviy sharoitda oilalar va maktablarni o'quv jarayonida tenglashtiruvchi ishtirokchi sifatida, ko'plab olimlar va amaliyotlar, oilada o'z ta'lim imkoniyatlarini rivojlantirish, xususan, ota-onaning malakasini oshirish sohasida ishlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: Pedagogik, madaniyat, kognitiv component, tematik konsalting, konferentsiyalar, munozaralar, nizolar, ma'ruzalar.

Ota-onalarning pedagogik ta'limi, bola sifatida inson sifatida zarur bo'lgan darajada tarbiyalashga imkon beradigan muhim tomondur. Pedagogik ma'rifatning asosiy vazifalaridan biri, ota-onalarning madaniyatini singdirishdir, ular, o'z navbatida, bolada etishtirish uchun boshlanadi.

Ota-onalarning pedagogik madaniyati (keng ijtimoiy-pedagogik ma'noda) - Bu insoniyatning butun tarixida insoniyat tomonidan olgan tajribasini aks ettiruvchi insoniyat madaniyatining ajralmas qismidir. Ota-onalarning pedagogik madaniyati ostida (tor pedagogik ma'noda) Bu ularning etuklik darajasini o'qituvchi sifatida aks ettiruvchi va oilaviy va xalq ta'limi jarayonida namoyon bo'ladigan pedagogik yo'naltirilgan pedagogik fokusning darajasi deb tushuniladi. Bir tomondan, pedagogik madaniyat jamiyatdagi ijtimoiy-pedagogik tajribada rivojlangan shaxsning boshqa faoliyatida amalga oshirilgan - ushbu tajribani kundalik faoliyatni amalga oshirish uchun o'zlashtirish darajasini aks ettiradi.

Ota-onalar pedagogik madaniyatining tarkibi quyidagi tarkibiy qismlarni ajratadi:

- kognitiv komponent - oilada ta'limni to'liq amalga oshirish uchun zarur bo'lgan fiziologik va gigienik, psixologik-pedagogik, huquqiy bilimlar. Avvalo, bolaning anatomiya-fiziologik va aqliy rivojlanishining asosiy qonunlari to'g'risida ma'lumot. Oilaviy hayot va oilaviy ta'lim qadriyatlarini tushunish; Xatolarni bilish, oilaviy ta'lim va ularni bartaraf etish usullari; Ota-onalar va bolalarning huquq va majburiyatlarini bilish;
- operatsion tarkibiy qism - ota-onalar tomonidan bola bilan ongli mahorat, bola bilan ta'limotchanlik shakllari bo'yicha ongli mahorat; Oilaning to'liq boladagi hayotini to'liq tashkil qilish qobiliyati, bolaning qobiliyatini tashxislash;
- kommunal tarkibiy qism - ota-onalarning ijobiy, qulay oila muhitini yaratish qobiliyati; O'zaro tushunish, ham bolalar va boshqa oila a'zolari bilan, ularning fikriga toqat qilish; nizolarni ogohlantirish va hal qilish qobiliyati;
- refleksiya tarkibiy qismi - o'z harakatlaringiz, harakatlaringiz va davlatlaringizni tahlil qilish qobiliyati; Ta'lim usullari va usullari, oilaviy ta'lim paytida qiyinchiliklar va muvaffaqiyatsizlik sabablarini baholang; Farzandingiz nazaridan o'zingizga qarash qobiliyati;
- qiyin, kutilmagan vaziyatlarda hissiy komponent; Bolaning ahvolidagi fikri, bolaning muammolarini ko'rish va unga ruxsat olish uchun yordam berish; Ota-onalarning hamdardlik, hamdardlik va hamdardlik va hamdardlik .

Ota-onalarning pedagogik madaniyat darajasi boladagi pedagogik o'zaro aloqalarning bilim, ko'nikmalari va ko'nikmalarining, shaxsiy rivojlanish va istakning o'ziga xos xususiyatlarini tushunishdir Uni oilaviy va jamiyatning madaniyati va urf-odatlar bilan tanishtirish . Ota-onalarning pedagogik madaniyatining darajasi ularning umumiy madaniyatidan, individual

xususiyatlarga ko'ra o'zlarining ta'lim darajasi, shaxsiy ta'lim darajasi, shuningdek yig'ilgan hayotiy tajriba bilan belgilanadi. Hozirgi vaqtda aksariyat ota-onalarning pedagogik madaniyatini shakllantirish kam, ular, albatta, ularning tarbiyaviy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va shuning uchun ta'lim bolalarining past darajasida o'zini namoyon qiladi. Ota-onalarning aksariyati turli yoshdagi bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash, oilaviy ta'lim masalalari bo'yicha qobiliyatsiz va uning maqsadlarini tushunmaydi. Ota-onalarning pedagogik savodsizligi, bolaning rivojlanish jarayonida tushunmovchiliklar oilaviy ta'limda katta xatolarga olib keladi. Binobarin, zamonaviy sharoitda oilaviy ta'lim muammosini hal qilish ota-onalarning maqsadli pedagogik tayyorligiga bog'liq. Ota-onalarni bolalarni tarbiyalashga tayyorlash ularning pedagogik madaniyatining sezilarli darajada o'sishini ko'zda tutadi. Bunday daraja, oilaviy bilimlarni quvonchli va muvaffaqiyatli va bolaga ta'lim berish va ta'limni rivojlantirish vazifalari bilan ta'lim muassasasi bilan birlikda rivojlantirish vazifasi bilan to'liq hal qilishga imkon beradi.

Ko'pincha bolalarning tarbiyasida, ota-onalar ularga yaqin bo'lgan odamlarning tajribasiga, o'zlarining tajribasi va bolalarni tarbiyalash tajribasiga ishonishadi, chunki ularda cheklangan foydalanish cheklanganligi sababli, hisobga olinmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki zamonaviy bola U katta oilaning qarindoshlari va atigi bir yoki ikkita ota-onalarning qarindoshlari tomonidan olib boriladi, bu esa o'quv jarayonining ma'nosini sezilarli darajada toraytiradi. Bundan tashqari, hozirgi oilalar bir-biriga umuman o'xshash emas. Har bir oilada o'z iqtisodiy, pedagogik muammolari bor, ularning oilaviy ta'lim tizimiga o'z qarashlari mavjud. Bunday holda, ota-onalarning old ta'limotining tanish shakllarini cheklash mumkin emas.

Zamonaviy pedagogik amaliyot talabalarning ota-onalari bilan ishlashni tashkil etishning yangi shakllarini taklif etadi:

- ota-onalari boshdan kechirgan muayyan pedagogik holatlarga asoslangan munozaralar;
- pedagogik tajriba tahlili (Ommabop fanlar mazmunini muhokama qilish Oilaviy hayot va oilaviy ta'lim muammolari bo'yicha uslubiy foyda);
- bola ota-onalar munosabatlarini uyg'unlashtirishga qaratilgan psixologik mashg'ulotlar;
- ota-onalarning shaxsiy maslahatidir, alohida oila yoki oilaviy vakil bilan shaxsiy ishlashdir, bu sizga ma'lum bir vaziyatni tushunishga va maqbul echimni topishga imkon beradi;
- tematik konsalting - bolalarining bir xil muammoga duch kelgan oilalar bilan ishlash;
- pedagogik xatoni ko'rish va tuzatish uchun pedagogik jihatdan sodiq echimlarni tezkor qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan biznes o'yinlari;
- internet orqali ma'rifat: Ta'lim va ma'rifat muammolariga qiziqadigan materiallarni topishi mumkin bo'lgan ota-onalar uchun maxsus sayt yaratish.

Shuni ta'kidlash kerakki, ota-onalarning pedagogik madaniyatini shakllantirish samaradorligi va samaradorligi jamoaviy shakllarda (konferentsiyalar, munozaralar, nizolar, ma'ruzalar) guruh va individual ish bilan birgalikda; Pedagogik ma'rifat - ota-onalarning tarbiyaviy ishlarga faol jalb qilish bilan; Nazariy bilim - Ta'limning amaliy vazifalarini hal qilish bilan; Oilaviy ta'lim masalalari bo'yicha ota-onalarning tajribasi, ma'lum hayotiy holatlarni tahlil qilish .

Ota-onalarning pedagogik madaniyatining o'sishi uzoq jarayon bo'lib, ularning muvaffaqiyati quyidagi printsiplar amalga oshirilishiga bog'liq:

- oila bilan hamkorlikda gumanistik yo'nalishi;

- pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilarining mavzuni pozitsiyasini ta'minlash;
- bolalarning ta'lim va rivojlanishiga qaratilgan pedagogik jarayonda ishtirokchilarning maqsadlari, maqsadlari va harakatlarini integratsiyalash va farqlash;
- bolalar va ota-onalarning o'zaro ta'sirini boshqarish;
- pedagogik ta'lim va ota-onalarning o'zini o'zi tarbiyalash birligi;
- ota-onalar bilan ishlashning turli shakllari;
- ota-onalarni hamkorlik qilishga rag'batlantirish;
- ixtiyoriy printsip;
- maxfiylik tamoyili.

Shunday qilib, oila kam bolani tarbiyalash muvaffaqiyatini aniqlaydi, shuning uchun ota-onalar bilan ishlashda muhim bosqich o'z pedagogik madaniyatini oshirishdir. Ota-onalardan zarur pedagogik bazadan biri hisoblanadi muhim vazifalar O'qituvchi muassasalar. Pedagogik madaniyatni, ota-ona hamjamiyati alohida rol o'ynash uchun alohida rol o'ynashi uchun. Ota-ona ofisdagi ofisning bir qismi sifatida an'anaviy ish shakllaridan foydalanish mumkin: ota-onalar bilan oilaviy va o'quv muassasalarida o'qitish, ota-onalar bilan vazifalar va natijalarga erishish uchun ota-onalar bilan tanishishga qaratilgan maktab ishi; Ota-onalar tajribasi almashinuviga bag'ishlangan ota-onaning konferentsiyalari. Shu bilan birga, so'nggi yillarda yangi shakllar paydo bo'ldi: Tashkiliy va Faoliyat va psixologik o'yin, nizolar va javoblar, Seminar, pedagogik seminar, ota-onalar uchun mashg'ulotlar va boshqalar, Pedagogik ma'rifat mavzusi o'zgaradi.

Ota-onalarning pedagogik ta'limining sifati tanlangan mavzularning dolzarbligiga, sinflarni tashkil etish va o'tkazish darajasi bo'yicha ortadi (Mutaxassis mutaxassislarining ota-ona ma'ruzasiga taklif: o'qituvchilar, psixologlar, shifokorlar, rassomlar va fan), texnik jihozlardan foydalaning.

Pedagogik ma'rifat ta'lim muassasalari va ota-onalarining o'zaro munosabatlarining an'anaviy shakllaridan biridir (Ishning ota-onalar bilan jihozlangan bo'limi), Ota-onalar hamjamiyati.

Ota-onalar bilan ishlashning turli xil shakllari o'zaro bog'liq bo'lishi va yagona ingichka tizimni taqdim etishi kerak. (Ma'ruzalari, mahorat darslari, seminarlar, suhbatlar, suhbatlar va boshqalar). Ota-onalarni nazariy bilimlar asoslari bilan tanishtirish, pedagogika va psixologiya sohasidagi innovatsion g'oyalar, bolalarda ishlash amaliyoti bilan ko'proq.

Pedagogik ma'rifat shakllari

An'anaviy:

Ota-ona uchrashuvlari

Kechqurun savollar va javoblar

Nizolar

Ochiq eshiklar kunlari

Noan'anasiz:

Ishbilarmon o'yinlar

Tartibga solinadigan munozaralar

Ota-ona tajribasini almashish

Ota-onalar bilan ishlashning turli shakllarini tanlash va qo'llash bir qator umumiy sharoitlarga bog'liq:

- farzandlarining ota-onalari, ijobiy va salbiy fazilatlarini (Sizni qiziqtirgandan ko'ra nimani qiziqtiradi, bu qanday buyruqlarni boshdan kechirish, odamlar va boshqalar bilan eng

minnatdorchilik bildiradigan sinfdoshlar va o'qituvchilar bilan qanday munosabatda, ular bilan qanday munosabatda, ular odamlar va boshqalar bilan eng minnatdorchilik bildirmoqdalar.); - ota-onalarning shaxsiy tajribasi, ularning obro'si, oiladagi munosabatlarning tabiati, shaxsiy misolni o'rgatish istagi

Ota-onalarning pedagogik madaniyati (Oilaning pedagogik salohiyati) Bu usul usullari, mablag'lari va ta'lim shakllarini tanlashda hal qiluvchi ta'sirga ega.

Pedagogik ma'rifatning faol shakli pedagogik targ'ibot. - Pedagogik tashviqot - bu aholining keng doiralarida ta'lim va ta'lim to'g'risidagi muhim ma'lumot tarqatish.

Shunday qilib, pedagogik madaniyatning o'sishi ota-onalarning ijodiy salohiyatini oshkor qilish, oilaviy ta'limni takomillashtirish asosidir

REFERENCES

1. Arnautova E. P. Ota-onalar bilan aloqa: Nega? Qanday? M., 1993 yil. 208 p.
2. Golovinova Golova N. Oila - umumiy parvarish. M.: UTS "Istiqbol" , 2010 yil. 136 p.
3. Nidland M. N. Maktab va oilaning pedagogik hamkorligini tashkil etish nazariyasi va amaliyoti. M.: UTS Istisidi, 2011. 152 p.